

**Καταπολεμώντας τα έμφυλα στερεότυπα
με την ανάδειξη της συμβολής των γυναικών
στην ιστορία των κοινωνιών**

Αρ. έργου: 101087984

Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εγχειρίδιο Μεθόδων HerStory

Χαρτογράφηση του αποτυπώματος των γυναικών στις τοπικές
ιστορίες

WP2 D2.2

HerStory Consortium

Ιστορικό Τροποποιήσεων

Εκδοχή	Αναθεώρηση	Ημερομηνία	Συντάκτης	Τροποποίηση
1	0	11/09/2023	Άντρεα Κώστα	Πρώτη εκδοχή
1	1	28/09/2023	Luka Marcinkute, Dimitra Sofianou, Emily Psara, Alicia García Holgado	Αναθεωρημένη εκδοχή. Βελτιστοποίηση Αγγλικής γλώσσας.
2	0	29/09/2023	Άντρεα Κώστα	Τελική εκδοχή.
2	1	09/10/2023	Alicia García Holgado	Επανεξέταση της μορφής του εγγράφου.
2	2	10.11.2023	Bonaiti Giada	Επανεξέταση του ιταλικού μέρους
3	0	12.12.2023	Άντρεα Κώστα, Έμμη Ψαρά, Δήμητρα Σοφιανού	Μετάφραση στα Ελληνικά

HerStory - Combating gender stereotypes by highlighting women's contribution to the history of societies is a project funded under European Union Citizens, Equality, Rights and Values (CERV) Programme (Ref. 101087984). The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή.....	1
2. Διακρατική συλλογή Καλών Πρακτικών	3
2.1. Ισπανία	3
2.1.1. Καλή Πρακτική αρ.1: Πρόσωπα της Λήθης (Rostros del Olvido).....	3
2.1.2. Καλή Πρακτική αρ.2: Πρόκληση Think C-cubed /Γυναίκες που άλλαξαν το Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκας	6
2.1.3. Καλή Πρακτική αρ. 3: Πρωινό των Γυναικών Ερευνητών του Πανεπιστημίου της Σαλαμάνκα (Desayuno de Mujeres Investigadoras de la Universidad de Salamanca)	9
2.1.4. Καλή Πρακτική αρ.4: Χάρτες Γυναικών Συγγραφέων (Mapas de Escritoras)	12
2.2. Γαλλία.....	15
2.2.1. Καλή Πρακτική αρ.1: «Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς: και αυτές έκτισαν την Μαρτινίκα» («Journées du matrimoine : elles aussi ont construit la Martinique»).....	15
Ένωση Γυναικών της Μαρτινίκας	15
2.3. Κύπρος.....	17
2.3.1. Καλή Πρακτική αρ.1: Οδοιπορικό: κάνοντας ορατές τις ιστορίες των γυναικών.17	
2.3.2. Καλή Πρακτική αρ.2: Αρχείο Ιστορίας Γυναικών: Κυπριακή Διαδικτυακή Βιβλιοθήκη για το Φύλο	19
Όνομα του οργανισμού/της ένωσης.....	19
2.4. Ελλάδα.....	22
2.4.1. Μέθοδος 1: Γυναίκες, δικαιώματα και επανάσταση.....	22
2.4.2. Μέθοδος 2: Εκπαιδευτικά έργα	24
2.5. Βουλγαρία	27
2.5.1. Μέθοδος 1: BUDITELKITE (Οι Γυναίκες Αφυπνίστριες).....	27
2.5.2. Μέθοδος 2: ΜΝΗΜΕΙΟ #1.....	30
2.6. Σλοβενία	34

2.6.1. Μέθοδος 1: Έκθεση, Οικία Μνημείο και Εικονικό Σπίτι της Άλμα Κάρλιν	34
2.6.2. Καλή πρακτική αρ. 1: Το μονοπάτι του Pozoј	37
2.7. Λιθουανία	40
2.7.1. Καλή πρακτική αρ.1: Γυναίκες που έχτισαν τη Λιθουανία (org. Moterys, kūrusios Lietuva)	40
2.8. Ιταλία	43
2.8.1. Καλή πρακτική αρ. 1: Πρόγραμμα Porcospini	43
2.8.2. Καλή πρακτική αρ. 2: SifaSTEM	45
2.8.3. Καλή πρακτική αρ. 3: Spazio Stupidero	47
2.8.4. Καλή πρακτική αρ. 4: Επαγγελματικές εμπειρίες των εμπειρογνομόνων που συμμετέχουν στο HerStory	49
2.8.5. Καλή πρακτική αρ. 5: Φεστιβάλ Κινηματογράφου Lecco	50
2.8.6. Καλή πρακτική αρ. 6: Το πορτραίτο του Μπελάνο (Il ritratto di Bellano)	52

1. Εισαγωγή

Το πρόγραμμα HerStory έχει ως στόχο να αμφισβητήσει την αφήγηση ότι ο τομέας της ιστορίας είναι ανδροκρατούμενος, αναδεικνύοντας την παρουσία και τη συμβολή των γυναικών σε όλη την ιστορία. Το έργο στοχεύει να καλύψει το κενό των ελλιπών πληροφοριών σχετικά με το ρόλο των γυναικών στη διαμόρφωση της κοινωνίας, καθώς η κύρια βιβλιογραφία για την ιστορία των γυναικών είναι περιορισμένη και η συμβολή τους συχνά παραβλέπεται.

Η έρευνα διεξήχθη σε 8 ευρωπαϊκές πόλεις, σε 9 ευρωπαϊκές χώρες. Το παρόν έγγραφο εκπονήθηκε με την κοινή προσπάθεια οργανώσεων και φορέων από: Σαλαμάνκα/Ισπανία (Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα), Μαρτινίκα/Γαλλία (D' Antilles et D' Ailleurs), Λευκωσία/Κύπρος (Συμβουλευτικό Κέντρο Στήριξης της Οικογένειας - ΣΥΚΕΣΟ και Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας - CSI Cyprus), Αθήνα/Ελλάδα (Κύτταρο Ενεργειακών Αξιών Νέων - ΚΕΑΝ), Σόφια/Βουλγαρία (Infinite Opportunities Association - IOA), Velenje/Σλοβενία (University of Velenje - LUV), Βίλνιους/Λιθουανία (Diversity Development Group - DDG), Lecco/Ιταλία (Specchio Magico Cooperativa Sociale Onlus).

Μέσω μιας ερευνητικής προσέγγισης από το γενικό στο ειδικό και της ανάπτυξης τοπικών δικτύων πολλαπλών ενδιαφερομένων, η κοινοπραξία εργάστηκε για την ενίσχυση της προβολής των γυναικών στην ιστορία και προέβαλε τις προκλήσεις που υπάρχουν στον τομέα της ιστορίας με την οπτική του φύλου. Κατά τη διάρκεια αυτής της έρευνας, η κοινοπραξία εντόπισε αγάλματα και ιστορικούς χώρους που αναπαριστούν γυναικείες μορφές στην ιστορία, με στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη συμβολή τους.

Η έρευνα γραφείου "Χαρτογράφηση του αποτυπώματος των γυναικών στις τοπικές ιστορίες" επιδιώκει να διερευνήσει τους θριάμβους των γυναικών και να ομαλοποιήσει την επιτυχία των γυναικών μέσω της δημοσιοποίησης γυναικείων αγαλμάτων και μνημείων, ονομάτων οδών και ιστορικών χώρων που σχετίζονται με την παρουσία των γυναικών στην κοινωνία. Με αυτόν τον τρόπο, τυχόν ιστορικές παρανοήσεις και παραποιήσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν προς την κατεύθυνση της ισότητας των φύλων. Η εκπόνηση μιας ευρωπαϊκής έκθεσης για τον συγκεκριμένο τομέα μπορεί να καλύψει το κενό που υπάρχει στην ιστορία των ευρωπαϊκών πόλεων.

Μια ευρωπαϊκή αναφορά είναι σημαντική για να καλυφθεί το κενό των ελλιπών πληροφοριών σχετικά με το αποτύπωμα των γυναικών στην ιστορία. Η εκπόνηση ενός εγγράφου με εγχειρίδιο μεθόδων θα ενισχύσει τις καινοτόμες δράσεις που προτάθηκαν από ενδιαφερόμενους φορείς στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, όπως οι ενδιαφερόμενοι φορείς στον τομέα των σπουδών φύλου και της ιστορίας και, φυσικά, οι νέοι.

Τέτοιες εκθέσεις μπορούν να συμβάλουν στην αλλαγή του πλαισίου και του προβληματισμού για τις επιπτώσεις των συμπερασματικών ανδρικών προτύπων στους ανθρώπους. Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να προσφέρουν γνώσεις και έμπνευση στους νέους και στους ενδιαφερόμενους φορείς σε όλη την Ευρώπη. Τέλος, τα αποτελέσματα της έρευνας θα λειτουργήσουν ως πηγή πληροφοριών για την ανάπτυξη του διακρατικού χάρτη όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να βρουν αξιολογικά μέρη σχετικά με τις γυναίκες στην ιστορία σε όλες τις πόλεις-εταίρους της σύμπραξης.

2. Διακρατική συλλογή Καλών Πρακτικών

2.1. Ισπανία

2.1.1. Καλή Πρακτική αρ.1: Πρόσωπα της Λήθης (Rostros del Olvido)

Όνομα του οργανισμού/της ένωσης:

Οι συλλογικότητες καλλιτεχνών ID Arte y Mujeres dos Rombos , CEMUSA, το Δημοτικό Συμβούλιο της Σαλαμάνκα, η Junta de Castilla y León, η Casa de las Conchas

Πόλη, Χώρα

Σαλαμάνκα Ισπανία, 2023

Πληροφορίες για τον οργανισμό

Συλλογικότητα καλλιτεχνών ID ARTE: Μη κερδοσκοπικό σωματείο για την προώθηση, τη γνώση και την ανάπτυξη της τέχνης και του πολιτισμού. Δημιουργεί και οργανώνει καινοτόμα έργα που εμπλουτίζουν την πολιτιστική κληρονομιά και ταυτότητα. Προωθεί την εκπαίδευση και τη συμμετοχή μέσω σεμιναρίων, εργαστηρίων, συνεδρίων, ξεναγήσεων και δραστηριοτήτων που φέρνουν τον πολιτισμό πιο κοντά στην κοινωνία- με κοινωνική δέσμευση και ενδιαφέρον προς τις ομάδες που μπορούν να αποκτήσουν από αυτές την πλήρη ανάπτυξη του κοινωνικού, ανθρώπινου και πνευματικού δυναμικού τους. Λειτουργεί ως πλατφόρμα και σύνδεσμος μεταξύ ιδρυμάτων, καλλιτεχνών, πολιτιστικών παραγόντων και επαγγελματιών, προωθώντας εθνικές και διεθνείς πρωτοβουλίες που καθιστούν τη χώρα

σημείο αναφοράς και πρότυπο μιας νέας καλλιτεχνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης.
(<https://www.idarte.org/rostros.php>)

Mujeres dos Rombos: Mujeres Dos Rombos είναι ένας σύγχρονος καλλιτεχνικός ακτιβισμός που επιδιώκει να δημιουργήσει ευαισθητοποίηση μέσω της αισθητηριακής εμπειρίας που συνεπάγεται μια τοποθέτηση του θεατή μπροστά στο καλλιτεχνικό έργο, στην οποία το συναίσθημα αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα (<https://www.mujeresdosrombos.com/>).

CEMUSA: Το Κέντρο Γυναικείων Σπουδών του Πανεπιστημίου της Σαλαμάνκα, ένα κέντρο διδασκαλίας και έρευνας, ξεκίνησε τις δραστηριότητές του ως Πανεπιστημιακό Κέντρο τον Ιανουάριο του 2002, αν και οι απαρχές του χρονολογούνται από το 1997, όταν μια ομάδα γυναικών καθηγητριών του Πανεπιστημίου της Σαλαμάνκα, που ενδιαφέρονταν για τις σπουδές φύλου από τους διαφορετικούς τομείς των γνώσεών τους, δημιούργησαν το Σεμινάριο Γυναικείων Σπουδών (<https://cemusa.usal.es/>).

Περιγραφή

Στο πλαίσιο της VIII Εκατονταετηρίδας του Πανεπιστημίου της Σαλαμάνκα, η IDarte και η Mujeres dos Rombos παρουσιάζουν αυτό το καλλιτεχνικό έργο "Rostros del Olvido" (Πρόσωπα της λήθης), το οποίο καθιστά ορατό ένα μέρος όλων εκείνων των γυναικών που σπούδασαν στο Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα καθ' όλη τη διάρκεια των 800 ετών της ιστορίας του και έκαναν σημαντικό έργο, αλλά οι οποίες, άδικα, έμειναν στη σκιά.

Στόχος του έργου αυτού ήταν να δείξει στην κοινωνία μερικές από αυτές τις άγνωστες γυναίκες, ξεχασμένες και επισκιασμένες από τον κυρίαρχο ανδρικό ρόλο σε όλη την ιστορία. Ξεκινώντας από τα είκοσι δύο ανώνυμα και κενά μενταγιόν στην Plaza Mayor της Σαλαμάνκα, η πρόταση αυτή στοχεύει να αποκαταστήσει συμβολικά αυτή την παράλειψη, εγκαθιστώντας την ερμηνεία που έκαναν είκοσι δύο καλλιτέχνες για τα ξεχασμένα πρόσωπα είκοσι δύο πρωτοπόρων φοιτητριών του Πανεπιστημίου της Σαλαμάνκα που διακρίθηκαν σε διάφορους κλάδους.

Βασικά επιτεύγματα

Να προσφέρει, μέσω διαφορετικών καλλιτεχνικών προτάσεων, ένα έργο που μπορούν να απολαύσουν οι περαστικοί-θεατές, μεταφέροντας την τέχνη από τους συνήθεις χώρους όπως οι γκαλερί και τα μουσεία στους δρόμους.

Συμβουλές δράσης που θα εμπνεύσουν περαιτέρω δραστηριότητες για τα ενδιαφερόμενα μέρη στον τομέα

Το έργο έχει ως σημείο αναφοράς τα 22 ανώνυμα και άδεια μενταγιόν στην Plaza Mayor της Σαλαμάνκα και τα επιδιορθώνει συμβολικά τοποθετώντας σε αυτά τα "ξεχασμένα πρόσωπα" 22 πρωτοπόρων φοιτητριών του USAL (μεταξύ πολλών άλλων) που διέπρεψαν στους διάφορους κλάδους τους και οι οποίες επισκιάστηκαν λόγω των ανισοτήτων που βίωσαν στην εποχή τους.

2.1.2. Καλή Πρακτική αρ.2: Πρόκληση Think C-cubed /Γυναίκες που άλλαξαν το Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκας

Όνομα του οργανισμού/της ένωσης

Μονάδα επιστημονικού πολιτισμού και καινοτομίας του Πανεπιστημίου της Σαλαμάνκα

Πόλη, Χώρα

Σαλαμάνκα, Ισπανία 2023

Πληροφορίες για τον οργανισμό

Οι στόχοι της Μονάδας Επιστημονικού Πολιτισμού και Καινοτομίας του Πανεπιστημίου της Σαλαμάνκα περιλαμβάνουν τη διάδοση του επιστημονικού και τεχνολογικού πολιτισμού που παράγεται στο Πανεπιστήμιο, την αναγνώριση της επιστημονικής κληρονομιάς του και την προώθηση των επιστημονικών κλίσεων σε όλα τα εκπαιδευτικά στάδια.

Περιγραφή

Ένα από τα κύρια έργα του προγράμματος "Γυναίκες που αλλάζουν το Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα" επικεντρώνεται στην παρουσίαση μιας ομάδας γυναικών που είναι αφιερωμένες σε έναν συγκεκριμένο τομέα της γνώσης κάθε χρόνο, και πάνω απ' όλα καλούνται να παρουσιάσουν μια πρόκληση στους φοιτητές της ESO.

- Στο πλαίσιο αυτού του έργου προβολής είναι η δραστηριότητα "Think C-cubed Challenge" όπου, μαζί με την ομάδα «Γυναίκες που αλλάζουν το Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα», φέρνουν την έρευνά τους σε διάφορους τομείς της γνώσης σε ένα σχολικό κοινό, τους μαθητές της 1ης ΕΣΟ. Ο στόχος της προώθησης των επιστημονικών επαγγελιών μέσω μορφών κοντά στους μαθητές παραμένει ένας από τους πυλώνες ως UCCi, κάθε ερευνητής καλείται να ξεκινήσει μια επιστημονική πρόκληση κοντά στον τομέα των γνώσεών της. Τα συμμετέχοντα σχολεία ανταγωνίζονται για να είναι η καλύτερη τάξη στην επίλυση μιας από τις προκλήσεις, εφαρμόζοντας στην πράξη την επιστημονική μέθοδο και έννοιες όπως η αναπαραγωγικότητα και η ανατρεψιμότητα, χωρίς όμως να ξεχνάμε τη σημασία της ομαδικής εργασίας και της δημιουργικότητας.
- Ομοίως, η ομάδα "Γυναίκες που αλλάζουν το Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα» διεξάγει διαφορετικές δραστηριότητες. Κάθε δραστηριότητα επικεντρώνεται σε ένα συγκεκριμένο κοινό-στόχο. Η δραστηριότητα της έκθεσης που πραγματοποιήθηκε το 2021 επικεντρώθηκε στο ενήλικο κοινό, ώστε να γνωρίσει τις γυναίκες που δημιουργούν σημαντικά επιστημονικά ορόσημα και τις εφαρμογές που αυτά έχουν στην καθημερινή τους ζωή- αλλά κυρίως να γνωρίσει τη συμβολή του Πανεπιστημίου της Σαλαμάνκα στην έρευνα.

Βασικά Επιτεύγματα

- Κάντε την τελική αξιολόγηση
- Μοιραστείτε την τελική αξιολόγηση των δραστηριοτήτων
- Μοιραστείτε και δείξτε πού αποτύχατε ή πόσο επιτυχημένοι ήσασταν, για να δείτε αν μπορεί να επαναληφθεί σε άλλο πλαίσιο.

Συμβουλές δράσης που θα εμπνεύσουν περαιτέρω δραστηριότητες για τα ενδιαφερόμενα μέρη στον τομέα

Το UCC+i υλοποιεί ένα ετήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων στο οποίο η συμμετοχή των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας (διδασκτικό και ερευνητικό προσωπικό, φοιτητές/τριες και προσωπικό διοίκησης και υπηρεσιών) στη δημιουργία περιεχομένου προσαρμοσμένου στα διάφορα κοινά, διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων κοινωνικών φορέων (πολίτες, εκπαιδευτικοί, πολιτικοί, ερευνητές/τριες, εταιρείες και άλλες ομάδες).

2.1.3. Καλή Πρακτική αρ. 3: Πρωινό των Γυναικών Ερευνητών του Πανεπιστημίου της Σαλαμάνκα (Desayuno de Mujeres Investigadoras de la Universidad de Salamanca)

Όνομα του οργανισμού/της ένωσης

Μονάδα επιστημονικού πολιτισμού και καινοτομίας του Πανεπιστημίου της Σαλαμάνκα

Πόλη, Χώρα

Σαλαμάνκα, Ισπανία 2023

Πληροφορίες για τον οργανισμό

Οι στόχοι της Μονάδας Επιστημονικού Πολιτισμού και Καινοτομίας του Πανεπιστημίου της Σαλαμάνκα περιλαμβάνουν τη διάδοση του επιστημονικού και τεχνολογικού πολιτισμού που παράγεται στο Πανεπιστήμιο, την αναγνώριση της επιστημονικής κληρονομιάς του και την προώθηση των επιστημονικών κλίσεων σε όλα τα εκπαιδευτικά στάδια.

Περιγραφή

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που διοργανώθηκαν για τη Διεθνή Ημέρα των Γυναικών και των Κοριτσιών στην Επιστήμη, διοργανώθηκε πρωινό για γυναίκες ερευνητές. Στόχος ήταν η ανταλλαγή εμπειριών στον επιστημονικό τομέα, ο σημερινός και μελλοντικός ρόλος των γυναικών και οι δυνατότητες βελτίωσης ή συνεργασίας εντός του ίδιου φορέα. Όλα αυτά σε μια πιο χαλαρή και λιγότερο ακαδημαϊκή ατμόσφαιρα από ό,τι συνήθως, για να μάθουμε την κατάσταση σε άλλους επιστημονικούς κλάδους και να ανταλλάξουμε εμπειρίες. Η εκδήλωση ήταν επίσης ανοιχτή σε άνδρες ερευνητές που επιθυμούσαν να την παρακολουθήσουν.

Η εκδήλωση "USAL Women Researchers Breakfast" είχε ως στόχο να συζητηθούν θέματα όπως η εμπειρία στον επιστημονικό τομέα, ο ρόλος των γυναικών στην επιστήμη ή η δυνατότητα βελτίωσης- όλα αυτά σε μια χαλαρή ατμόσφαιρα με τη συνοδεία ενός καλού πρωινού στο El Salón del Café.

Βασικά επιτεύγματα

- Η ιδέα ήταν να γνωριστούν οι άνθρωποι μεταξύ τους και να μιλήσουν για τα ερευνητικά τους θέματα.
- Να ενθαρρύνουμε τη δικτύωση, την ανταλλαγή, τη συνεργασία, τη συντροφικότητα, τη συζήτηση για τα πράγματα.
- Δημιουργία άτυπων δικτύων που θα μας βοηθήσουν να προχωρήσουμε μπροστά.

Συμβουλές δράσης που θα εμπνεύσουν περαιτέρω δραστηριότητες για τα ενδιαφερόμενα μέρη στον τομέα

Να προσπαθήσει να προωθήσει αυτά τα εσωτερικά δίκτυα επαφών μεταξύ των ερευνητών του Πανεπιστημίου της Σαλαμάνκα. Αν και η δραστηριότητα ήταν ένα πρωινό για γυναίκες ερευνητές, ήταν ανοιχτή σε όλες τις γυναίκες και τους άνδρες ερευνητές και εκπροσωπήθηκαν όλες οι ομάδες του πληθυσμού.

2.1.4. Καλή Πρακτική αρ.4: Χάρτες Γυναικών Συγγραφέων (Mapas de Escritoras)

Όνομα του οργανισμού/της ένωσης

Η κληρονομιά των γυναικών

Πόλη, Χώρα

Καστίλλη και Λεόν, Ισπανία 2023

Πληροφορίες για τον οργανισμό

Το 2019, μια ομάδα καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την Ανδαλουσία, την Αστουρία, την Καστίλλη και Λεόν και τη Βαλένθια αποφάσισε να δημιουργήσει την Εθνική Ένωση El Legado de las Mujeres, η έδρα της οποίας βρίσκεται στο IES Vaguada de la Palma στη Σαλαμάνκα, με σταθερή πρόθεση να διορθώσει την απουσία αναφορών για τις γυναίκες στα σχολικά εγχειρίδια και τα προγράμματα σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τη μελέτη που διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο της Βαλένθια από την Ana López-Navaas, μέλος της Ένωσης, η παρουσία των γυναικών στα εν λόγω εγχειρίδια είναι μόλις 7,6%.

Περιγραφή

Αυτό το έργο των χαρτών των γυναικών συγγραφέων επιδιώκει να δικαιώσει τη συμπερίληψη των γυναικών συγγραφέων, στοχαστών, καλλιτεχνών και επιστημόνων στα σχολικά εγχειρίδια των διαφόρων μαθημάτων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών και στη διδακτική πρακτική της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκτός από την ανάκτηση της κληρονομιάς των γυναικών στους διάφορους τομείς του πολιτισμού, προκειμένου να διασωθούν τα ονόματα και οι συνεισφορές τους από τη λήθη.

Δημιουργήθηκαν ιστορικοί χάρτες γυναικών συγγραφέων για κάθε μία από τις αυτόνομες κοινότητες, ως μέσο δικαίωσης της συμπαράστασης των γυναικών στην πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη κάθε περιοχής. Μέχρι σήμερα, έχουμε δημιουργήσει χάρτες για την Ανδαλουσία, την Καστίλη-Λα Μάντσα, την Καστίλη και Λεόν και τη Γαλικία. Επιπλέον, έχουν συνεργαστεί με ένα ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ένα ERASMUS+ KA201, με τίτλο "Η κληρονομιά των γυναικών: η πολιτιστική μας κληρονομιά για την ισότητα", στόχος του οποίου είναι να προσφέρει διδακτικά εργαλεία παρέμβασης που χρησιμεύουν στην ανάκτηση της ξεχασμένης ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς της γυναικείας συγγραφής και στη διόρθωση της ανδροκεντρικής θεώρησης του πολιτισμού που μεταδίδεται στην εκπαίδευση.

Βασικά επιτεύγματα

- Συνεργασία σε ένα ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό έργο, ERASMUS+ KA201
- Δημιουργία ιστορικού χάρτη

Συμβουλές δράσης που θα εμπνεύσουν περαιτέρω δραστηριότητες για τα ενδιαφερόμενα μέρη στον τομέα

- Δημιουργία μιας δωρεάν διαδικτυακής βάσης δεδομένων με αναφορές σε γυναίκες, τα έργα τους και τις δραστηριότητές τους, έτοιμες να χρησιμοποιηθούν σε αίθουσες διδασκαλίας, ανά γνωστικό αντικείμενο και επίπεδο.
- Προσφορά σεμιναρίων κατάρτισης εκπαιδευτικών με θέμα "Οι γυναίκες που μας λείπουν στα STEM": να συμπεριληφθούν οι γυναίκες επιστήμονες σε αίθουσες

διδασκαλίας, να δοθούν σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε συμβούλους κατάρτισης διάρκειας 20 ωρών.

- Δημιουργία καταλόγου μουσικών έργων γραμμένων από γυναίκες.
- Δημιουργία καταλόγου καλλιτεχνικών έργων γυναικών. Το El legado de las mujeres (LdM) θα αναπτύξει το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων και θα συνεργαστεί στους καταλόγους μουσικής, τέχνης και λογοτεχνίας προτείνοντας 15 έργα ανά κατάλογο.

2.2. Γαλλία

2.2.1. Καλή Πρακτική αρ.1: «Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς: και αυτές έκτισαν την Μαρτινίκα» («Journées du matrimoine : elles aussi ont construit la Martinique»)

Ένωση Γυναικών της Μαρτινίκας

Πόλη, Χώρα

Fort-de-France, Μαρτινίκα (Γαλλία), Σεπτέμβριος 2022

- Η UFM είναι μια φεμινιστική ένωση. Στόχος της οργάνωσης αυτής είναι η ευαισθητοποίηση σε θέματα πρόληψης που αφορούν την ισότητα των φύλων, τη βία κατά των γυναικών, τον σεξισμό και τις διακρίσεις.
- Από τις 12 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022, η ένωση διοργάνωσε μια εκδήλωση για την (εκ νέου) ανακάλυψη γυναικών που έπαιξαν ρόλο στην κοινωνική ιστορία της Μαρτινίκας.
- Στο πρόγραμμα: προβολές ντοκιμαντέρ και εκθέσεις για τις γυναίκες και ελάχιστα γνωστά ιστορικά στοιχεία για τις γυναίκες.

Γενικά, η UFM διοργανώνει συχνά προβολές ή εκδηλώσεις υπέρ των γυναικών.

Έργο Πολιτιστικής Κληρονομιάς («Matrimoine»)

Πολιτισμός Ισότητα

Στόχος της Culture Égalité είναι η υπεράσπιση και η προώθηση της ισότητας των φύλων και της αυτονομίας των γυναικών.

- Για να καταστήσει ορατή και να ευαισθητοποιήσει την κληρονομιά των γυναικών και τη συμβολή τους στην κοινωνική, πολιτική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της κοινωνίας μας, η ένωση (σε συνεργασία με καλλιτέχνες) σχεδίασε πρωτότυπες δημιουργίες. Οι παραγωγές αυτές είναι διαθέσιμες σε τοπικές αρχές, σχολεία, συμβούλια εργασίας κ.λπ.
- Μια εικονική επίσκεψη: στα χνάρια της Lumina (<https://www.cultureegalite.fr/visite-virtuelle>)
- Μια θεατρική ανάγνωση: "1870, Femmes au Conseil de Guerre"
- Ένας θεατρικός περίπατος: "Στην οικογένεια Roptus, καλώ...". Πρόκειται για έναν θεατρικό περίπατο τριών χιλιομέτρων στη φύση κατά τη διάρκεια του οποίου ανακαλύπτουμε τη ζωή της Lumina Sophie, της μητέρας της Zulma και της γιαγιάς της Reine-Sophie.
- REBELLES ET MARRONNES : Elles ont fait notre Caraïbe et les Amériques. Αυτή η ιστορική τοιχογραφία με τη μορφή προβολής τιμά ορισμένους από τους επαναστάτες και τους marronnes της Καραϊβικής και της Αμερικής που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στον αγώνα για ελευθερία από την αρχή της ευρωπαϊκής κατάκτησης μέχρι την κατάργηση της ελευθερίας. Στο τέλος, υπάρχει χρόνος για συζήτηση σχετικά με αυτούς τους γυναικίους χαρακτήρες και, ευρύτερα, την ιστορία των γυναικών στην Καραϊβική.

2.3. Κύπρος

2.3.1. Καλή Πρακτική αρ.1: Οδοιπορικό: κάνοντας ορατές τις ιστορίες των γυναικών

Όνομα του οργανισμού/της ένωσης

Κέντρο Ισότητας και Ιστορίας των Φύλων

Πόλη, Χώρα, 2023

Λευκωσία, Κύπρος 2017

Πληροφορίες για τον οργανισμό

Το Κέντρο για την Ισότητα των Φύλων και την Ιστορία (KIIF) είναι μια μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2017. Στόχος του οργανισμού είναι η προώθηση της επιστημονικής/ερευνητικής γνώσης και δράσης για την ισότητα των φύλων. Δίνουν έμφαση στην ενδυνάμωση των γυναικών, των ανδρών, των ΛΟΑΤΚΙ και όλων των φύλων. Ο κύριος στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας χώρος για τη διεκδίκηση τόσο του παρελθόντος όσο και του μέλλοντος με βάση την επιστημονική γνώση, τον αμοιβαίο σεβασμό, την κοινωνική δικαιοσύνη, την ατομική ελευθερία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη συμμετοχή, τη δημοκρατία και την ισότητα.

Περιγραφή

Το Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2016, το Κ.Ι.Ι.Φ. διοργάνωσε ίσως τον πρώτο γυναικείο περίπατο ιστορίας που έγινε ποτέ στην Κύπρο. Ο τίτλος του ήταν Αναβιώνοντας την αόρατη ιστορία των γυναικών - Ένας περίπατος σε μια άλλη Λευκωσία. Επρόκειτο για εναλλακτικές "περιηγήσεις" που προσπαθούσαν να καταστήσουν ορατές κάποιες πτυχές της ιστορίας των γυναικών με αφορμή συγκεκριμένα σημεία ενδιαφέροντος. Η Κ.Ι.Ι.Φ. ήταν η πρώτη οργάνωση στην Κύπρο που προετοίμασε και οργάνωσε τέτοιους περιπάτους.

Μέχρι σήμερα, το Κ.Ι.Ι.Φ. έχει διοργανώσει μια σειρά από περιπάτους γυναικείας ιστορίας που έλαβαν χώρα στην παλιά πόλη της Λευκωσίας και έχουν όλα προετοιμαστεί και παρουσιαστεί από μια ομάδα γυναικών, εθελοντριών του Κ.Ι.Ι.Φ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιστορία των γυναικών στην Κύπρο είναι καταθλιπτικά υποερευνημένη, η ομάδα επέλεξε τα σημεία ενδιαφέροντος μετά από εκτεταμένη έρευνα και διερεύνηση κυρίως πρωτογενών πηγών.

Βασικά επιτεύγματα

Στόχος της περιήγησης ήταν να δοθεί η ευκαιρία στους/τις διοργανωτές/τριες και στο κοινό να εξετάσουν το αστικό τοπίο - μνημεία, αγάλματα, ονόματα δρόμων κ.λπ. - από μια έμφυλη οπτική γωνία, να βρουν στοιχεία που απεικονίζουν την ιστορία των σχέσεων των φύλων και της γυναικείας παρουσίας και συμβολής ή/και να αφηγηθούν την ιστορία των Κυπρίων γυναικών που είναι αόρατη δυστυχώς. Σε γενικές γραμμές, κάθε άτομο θα μπορούσε να έχει διαφορετική εστίαση.

2.3.2. Καλή Πρακτική αρ.2: Αρχείο Ιστορίας Γυναικών: Κυπριακή Διαδικτυακή Βιβλιοθήκη για το Φύλο

Όνομα του οργανισμού/της ένωσης

Ερευνητικό Ινστιτούτο Προμηθέας, σε συνεργασία με το Κέντρο για την Ισότητα των Φύλων και την Ιστορία και το Πανεπιστήμιο Κύπρου

Πόλη, Χώρα

Λευκωσία, Κύπρος, 2019

Πληροφορίες για τον οργανισμό

Το Ερευνητικό Ινστιτούτο Προμηθέας ιδρύθηκε το 2012 με σκοπό την επιστημονική ανάλυση των κοινωνικών φαινομένων και μέσω παρεμβάσεων και πρωτοβουλιών στην ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα και την κοινωνία. Το Ερευνητικό Ινστιτούτο αναπτύσσει

συμπόσια, ημερίδες, συνέδρια και παράγει έρευνες, μελέτες και ακαδημαϊκή και επιστημονική έρευνα.

Πληροφορίες

Το έργο "Ένα αρχείο ιστορίας των γυναικών: Cyprus Library Online for Gender" ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2019 και θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2020. Χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας στο πλαίσιο των προγραμμάτων RESTART 2016-2020.

Το πρώτο στάδιο της έρευνας για τη διαδικτυακή βιβλιοθήκη αφορά την περίοδο μεταξύ 1878 και 1960 με συλλογή από Παλιές εφημερίδες, συνεντεύξεις, αρχαιακό υλικό, φωτογραφίες που συγκεντρώθηκαν σε ένα ψηφιακό διαδικτυακό αρχείο που είναι ανοικτό στο κοινό. Το δεύτερο στάδιο περιελάμβανε έρευνα με στόχο την εξέταση και την αξιολόγηση του δυνητικού αντίκτυπου της γνώσης σχετικά με την ιστορία των γυναικών στα σύγχρονα στερεότυπα και τις πεποιθήσεις για το φύλο. Στο στάδιο αυτό συμμετείχε μια ομάδα φοιτητών/τριών με στόχο τη μελέτη και την αξιολόγηση του αντίκτυπου που μπορεί ενδεχομένως να έχει η γνώση σχετικά με την ιστορία των γυναικών έναντι των στερεοτύπων και των σχετικών πεποιθήσεων για το φύλο.

Βασικά επιτεύγματα

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η ανάδειξη της ιστορίας των γυναικών στην Κύπρο και η αντιμετώπιση μιας σειράς θεμάτων: η αποκατάσταση και ανάκτηση της ιστορικής γνώσης σχετικά με τις γυναίκες, η αποδόμηση των ιστορικών μύθων και των στερεοτύπων που

αναφέρονται στην ιστορία των φύλων, η ανάδειξη της σημασίας της συμβολής των γυναικών στην πρόοδο και την ανάπτυξη της κυπριακής κοινωνίας, η ενδυνάμωση και η ενθάρρυνση των γυναικών να διεκδικήσουν τα δικαιώματά και την ισότητά τους.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα, εδώ: <http://clioforgender.com/>

2.4. Ελλάδα

2.4.1. Μέθοδος 1: Γυναίκες, δικαιώματα και επανάσταση

Ιστορικό υπόβαθρο και συσχέτιση με εμπειρίες από το Ιράν και το Αφγανιστάν/Ευρωπαϊκή πραγματικότητα

Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Λάρισας – Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Πόλη, Χώρα

Λάρισα, Ελλάδα, 2023

Το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Λάρισα ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Νοέμβριο 2019. Το κέντρο φιλοξενεί αλλοδαπούς ασυνόδευτους ανήλικους, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτημα στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για καταγραφή ή για παροχή ασύλου. Στους ανήλικους παρέχεται στέγη, τροφή, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εκπαίδευση (τυπική και άτυπη), νομική συνδρομή, ψυχολογική υποστήριξη και γενικότερα κάθε υπηρεσία που αποβαίνει προς όφελος των ανηλίκων με σκοπό την, όσο το δυνατόν, καλύτερη ένταξη και ενσωμάτωση στο ελληνικό και εν γένει ευρωπαϊκό περιβάλλον. Στο κέντρο παρέχει τις υπηρεσίες του κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό, όπως νομικοί σύμβουλοι, ψυχολόγοι, εκπαιδευτικοί, κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλευτικό προσωπικό, διερμηνείς, διοικητικό και

βοηθητικό προσωπικό, σε εναλλασσόμενες βάρδιες που καλύπτουν τις ανάγκες των ανηλίκων σε 24ωρη βάση.

Η πρακτική αυτή ήταν εμπνευσμένη από τις μαζικές διαμαρτυρίες στο Ιράν για τα δικαιώματα των γυναικών και από την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Οι δικαιούχοι ήταν μια μικτή ομάδα 20 ανηλίκων από διάφορες εθνικότητες όπως Πακιστάν, Αφγανιστάν, Σομαλία, Γουινέα, Σιέρα Λεόνε, Συρία. Οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε από το προσωπικό του Κέντρου. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τα ιστορικά στοιχεία της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, τη σημασία και το νόημα των ειρηνικών διαμαρτυριών, τα δικαιώματα των γυναικών στον ευρωπαϊκό κόσμο και μίλησαν για τις αντιδράσεις στο Ιράν μετά το θάνατο της Mahsha Amini. Εξέφρασαν τα συναισθήματά τους, μοιράστηκαν εμπειρίες από τις χώρες προέλευσής τους και στο τέλος έφτιαξαν κάρτες με μηνύματα υποστήριξης, οι οποίες στόλισαν το προαύλιο του Κέντρου. Στη συνέχεια, οι γαλλόφωνοι δικαιούχοι παρακολούθησαν την ταινία «PAPICHA» στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο Λάρισας.

Όπως είναι φυσικό, οι διαφορετικές οπτικές των δικαιούχων –λόγω της καταγωγής, της θρησκείας και των προηγούμενων οικογενειακών ή κοινωνικών εμπειριών τους– αποτελούν εμπόδιο στην προώθηση των γυναικείων ιστορικών μορφών και στον σεβασμό της ισότητας των φύλων. Παρόλα αυτά, μπορεί να γίνει συζήτηση για τις προκλήσεις και να επιτευχθεί κοινό έδαφος μέσω συνεχών δραστηριοτήτων με θέμα την ισότητα των φύλων, μαθημάτων για ιστορικά γεγονότα στα οποία οι γυναίκες είχαν καθοριστικό ρόλο, αλλά και μέσω της συμμετοχής των κατοίκων της περιοχής σε δραστηριότητες που διοργανώνει το κέντρο φιλοξενίας.

Οι συμμετέχοντες γνώρισαν καλύτερα ο ένας τον άλλον, απέκτησαν νέες γνώσεις, μοιράστηκαν εμπειρίες, τις οποίες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν χωρίς επικρίσεις, και μνήθηκαν σε θέματα ισότητας των φύλων.

Η ανάδειξη των γυναικείων μορφών της ιστορίας είναι μια σημαντική προσπάθεια για την προώθηση της συμβολής και των επιτευγμάτων των γυναικών που διαμόρφωσαν τον κόσμο μας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, υπάρχουν ποικίλες δράσεις που μπορεί να υλοποιήσει το Κέντρο. Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας είναι φυσικά μια σημαντική δράση, παρόλα αυτά θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν και άλλες

δραστηριότητες, όπως διαγωνισμοί έκθεσης με θέμα την ιστορία των γυναικών, συνεργασίες με γυναικείες οργανώσεις, ενασχόληση με την τέχνη ή εκπαιδευτικές εκδηλώσεις.

Το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Λάρισας και οι δραστηριότητές του χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

2.4.2. Μέθοδος 2: Εκπαιδευτικά έργα

Β' Παγκόσμιος Πόλεμος

Μονάδα ημιαυτόνομων διαμερισμάτων φιλοξενίας για ασυνόδευτους ανηλίκους – Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Πόλη, Χώρα

Αθήνα, Ελλάδα, 2023

Η Μονάδα Εποπτευόμενων Ημιαυτόνομων Διαμερισμάτων Φιλοξενίας για Ανηλίκους παρέχει μια εναλλακτική μορφή φροντίδας σε ανήλικους ασυνόδευτους πρόσφυγες ή αιτούντες άσυλο ηλικίας 16-18, ανεξαρτήτως εθνικότητας, με στόχο τη σταδιακή τους αυτονομία.

Ο σκοπός και οι στόχοι του προγράμματος και η λειτουργία των εποπτευόμενων διαμερισμάτων μπορούν να συνοψιστούν σε μερικές θεμελιώδεις προτεραιότητες όπως: άμεση και μόνιμη πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες υγείας, παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, ένταξη στο εκπαιδευτικό περιβάλλον της εθνικής δημόσιας εκπαίδευσης, παροχή πρόσθετης εντατικής διδασκαλίας της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας στον χώρο της μονάδας, ομαλή ένταξη και κοινωνικοποίηση των ανηλίκων, πρόσβαση σε συνεχή νομική υποστήριξη από δικηγόρο που συνεργάζεται άμεσα με τη μονάδα και βελτίωση των δεξιοτήτων αυτοφροντίδας των δικαιούχων.

Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα αποτελούν μέρος της εκπαιδευτικής υποστήριξης που προσφέρει η Μονάδα στους δικαιούχους. Στόχος των προγραμμάτων είναι να διευρύνουν τις γνώσεις των ανηλίκων για ιστορικά γεγονότα και να τα συνδέσουν με σημερινά καίρια ζητήματα, όπως η δημοκρατία, η ισότητα των φύλων κ.λπ. Οι δικαιούχοι είναι δώδεκα ανήλικοι που διαμένουν στα ημιαυτόνομα διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας. Το πρόγραμμα υλοποιείται από την εκπαιδευτικό της Μονάδας, η οποία επικεντρώνεται στη συμμετοχή των ανηλίκων και στην υποστήριξή τους ώστε να μοιραστούν τις σκέψεις και τις εμπειρίες τους. Ένα από αυτά τα προγράμματα αφορούσε τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ, στο οποίο απεικονίζεται η σκληρότητα του πολέμου. Οι συμμετέχοντες διάβασαν τμήματα του ημερολογίου και είδαν φωτογραφίες με αλογοουρές γυναικών που θανατώθηκαν από χημικά στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Αυτή η δραστηριότητα ήταν σημαντική, διότι προέβαλε όχι μόνο το εβραϊκό ολοκαύτωμα, αλλά και τις θυσίες των γυναικών και των παιδιών για την ανατροπή του φασιστικού καθεστώτος.

Όπως είναι φυσικό, τα διαφορετικά υπόβαθρα και εμπειρίες των δικαιούχων αποτελούν εμπόδιο στην προώθηση των γυναικείων ιστορικών μορφών και της ισότητας των φύλων. Ωστόσο, οι προκλήσεις αυτές μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω συνεχών δραστηριοτήτων που προωθούν την κατανόηση, την ενσυναίσθηση και τη συμπερίληψη. Οι δραστηριότητες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν ανοιχτές συζητήσεις για τον ρόλο της γυναίκας στην κοινωνία, την προώθηση της γλώσσας χωρίς αποκλεισμούς, την αποφυγή των έμφυλων στερεοτύπων και γενικά την προσαρμογή των δράσεων στις ανάγκες των δικαιούχων.

Οι συμμετέχοντες γνωρίστηκαν καλύτερα μεταξύ τους, απέκτησαν νέες γνώσεις, έμαθαν για τις συνέπειες του αντισημιτισμού και του πολέμου, αλλά και για τη δολοφονία γυναικών και παιδιών, δηλαδή των αμάχων της ιστορίας.

Η προώθηση των γυναικείων μορφών της ιστορίας απαιτεί μια πολύπλευρη προσέγγιση και μια πληθώρα ενεργειών, ώστε να επιτευχθεί ένας μακροχρόνιος αντίκτυπος. Η ενσωμάτωση περισσότερων πληροφοριών για τη γυναικεία ιστορία στο πρόγραμμα σπουδών των διαμερισμάτων είναι σημαντική. Επίσης, η προβολή ντοκιμαντέρ ή ταινιών που αναδεικνύουν τη ζωή και τα επιτεύγματα σημαντικών γυναικών και η διεξαγωγή συζητήσεων για τη διερεύνηση του αντίκτυπου τους στην κοινωνία είναι μια ουσιαστική εισήγηση.

Η Μονάδα Εποπτευόμενων Ημιαυτόνομων Διαμερισμάτων Φιλοξενίας για Ανηλίκους και οι δραστηριότητές της χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

2.5. Βουλγαρία

2.5.1. Μέθοδος 1: BUDITELKITE (Οι Γυναίκες Αφυπνίστριες)

Οι γυναίκες που αλλάζουν την ιστορία

Όνομα οργανισμού/οργάνωσης.

Momichetata ot grada (Τα κορίτσια από την Πόλη)

Πόλη, Χώρα

Σόφια, Βουλγαρία, 2022

БУДИТЕΛΚΗΤΕ

Μαρα Βελτσεβα – жената от моята улица

Елиџа Παβλοβιτς

НАЙ-НОВИТЕ НАЙ-ΠΟΠΟΥΛΑΡΗΝΙΤΕ

БУДИТЕΛΚΗΤΕ

Μαρα Βελτσεβα – жената от
моята улица

Елиџа Παβλοβιτς

БУДИТЕΛΚΗΤΕ

Яна Язова: Сърба в три
действия

Λεβена Λαζαροβα

БУДИТЕΛΚΗΤΕ

Елисавета Консулова-Вазова –
жената, която знаела пътя към
щастиемо

Елиџа Παβλοβιτς

Τα «Κορίτσια από την Πόλη» είναι η μεγαλύτερη ανεξάρτητη γυναικεία ιστοσελίδα στη Βουλγαρία. Δημοσιεύουν για θέματα όπως η αστική κουλτούρα, η μόδα, η φωτογραφία, ο τρόπος ζωής, η λογοτεχνία, το θέατρο, ο κινηματογράφος, η γαστρονομία και πολλά άλλα - όλα εμπνευσμένα από γυναίκες και φτιαγμένα για να εμπνεύσουν άλλες γυναίκες. Σύμφωνα με τις ίδιες, η ομάδα γράφει «τη δική της ιστορία, μόνη της, με φαντασία και καλό γούστο». Η ιστοσελίδα είναι αφιερωμένη στη θετική αλλαγή που δημιουργείται και καθοδηγείται από τις γυναίκες.

Η συγκεκριμένη καλή πρακτική «Οι Γυναίκες Αφυπνίστριες» επικεντρώνεται στις γυναίκες του 19ου και του 20ού αιώνα που άσκησαν επιρροή – συγγραφείς, ποιήτριες, δασκάλες, γιατροί, δημοσιογράφοι, φεμινίστριες, ακτιβίστριες κ.λπ. Το έργο υποστηρίζεται από τον Δήμο της Σόφιας και σε κάθε άρθρο παρουσιάζει τη ζωή και τα σημαντικά επιτεύγματα μιας γυναίκας.

Την 1^η Νοεμβρίου 2022 οι διοργανωτές πραγματοποίησαν μια εκδήλωση διά ζώσης – διοργάνωσαν μια έκθεση φωτογραφίας και κειμένου στο κέντρο της Σόφιας και μια γκαλερί πολυμέσων στο αεροδρόμιο, όπου παρουσιάστηκαν 15 εξέχουσες γυναίκες, οι οποίες έζησαν και εργάστηκαν μεταξύ 1878 και 1944 και διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της συνείδησης της βουλγαρικής κοινωνίας, προωθώντας τις σύγχρονες

δημοκρατικές αξίες: ελευθερία, ισότητα, αξιοπρεπής ζωή, εκπαίδευση και πολιτισμός. Δημιουργώντας μια κοινή μνήμη για τον ρόλο των γυναικών αυτών στην ανάπτυξη όχι μόνο της εποχής τους, αλλά και της σύγχρονης βουλγαρικής κοινωνίας, οι διοργανωτές πυροδότησαν μια ειλικρινή συζήτηση για τη θέση της γυναίκας στην ιστορία και τη σύγχρονη εποχή.

Η προσέγγιση πολλαπλών τοποθεσιών και μικτών μέσων αύξησε τη δημοτικότητα της πρωτοβουλίας και βοήθησε τις ιστορίες αυτών των γυναικών να φτάσουν σε χιλιάδες ανθρώπους, τόσο ντόπιους όσο και επισκέπτες της Σόφιας. Τα άρθρα μπορείτε να τα βρείτε ακόμα στη διεύθυνση <https://momichetata.com/>.

2.5.2. Μέθοδος 2: ΜΝΗΜΕΙΟ #1

Καλλιτέχνης/σχεδιάστρια: Irina Tomova-Erka

Συνδιοργανωτής: Βουλγαρική Επιτροπή Ελσίνκι (Bulgarian Helsinki Committee)

Μέρος της εκστρατείας «Μνημεία Γυναικών»

Σόφια, Βουλγαρία, 2017

Η Βουλγαρική Επιτροπή Ελσίνκι (ΒΗC) είναι μια ανεξάρτητη, μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών, που έχει ως στόχο την προάσπιση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας: πολιτικών, ατομικών, πολιτιστικών και κοινωνικών. Ιδρύθηκε το 1992. Το έργο της συνίσταται στη συστηματική παρακολούθηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βουλγαρία, με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά, τις γυναίκες, τις εθνικές, σεξουαλικές και θρησκευτικές μειονότητες, τα δικαιώματα των ατόμων με ψυχικές, διανοητικές και άλλες αναπηρίες, την ελευθερία από διακρίσεις, τις περιπτώσεις βασανιστηρίων, απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης, τα δικαιώματα των αιτούντων άσυλο και των μεταναστών, την ελευθερία της έκφρασης και την πρόσβαση στην πληροφόρηση, καθώς και θέματα ποινικής δικαιοσύνης.

Αυτή η καλή πρακτική ξεκίνησε την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017, όταν στη Σόφια εμφανίστηκαν επτά νέα μνημεία γυναικών, στο πλαίσιο μιας καλλιτεχνικής δράσης διαμαρτυρίας για την απουσία μνημείων αφιερωμένων στις γυναίκες ως ιστορικές προσωπικότητες του βουλγαρικού παρελθόντος. Η σειρά των γλυπτών δημιουργήθηκε από την καλλιτέχνη και σχεδιάστρια Irina Tomova/Erka και έφερε την ονομασία ΜΝΗΜΕΙΟ #1 (MONUMENT #1). Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν να επιστήσει την προσοχή του κοινού στο γεγονός ότι στη Σόφια δεν υπάρχει ούτε ένα μνημείο αφιερωμένο σε γυναίκα. Δυστυχώς, παρ' όλες τις προσπάθειες διαφόρων ακτιβιστών, το πρόβλημα αυτό εξακολουθεί να υφίσταται.

Η δράση ΜΝΗΜΕΙΟ #1 πραγματοποιήθηκε για υποστήριξη της εκστρατείας ΜΝΗΜΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (MEMORIAL WOMEN), η οποία αποσκοπούσε στην προβολή των επιτευγμάτων των γυναικών στην ιστορία της Βουλγαρίας, γυναικών που αγωνίστηκαν για την κατοχύρωση των πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των γυναικών της χώρας, καθώς και των γυναικών που άνοιξαν τον δρόμο για άλλες γυναίκες στον τομέα της εκπαίδευσης, του δικαίου, της αρχιτεκτονικής, της τέχνης και της επιστήμης. Η εκστρατεία «Μνημεία Γυναικών» διοργανώθηκε από τη Βουλγαρική Επιτροπή Ελσίνκι με τη βοήθεια της Βουλγαρικής Ένωσης Γυναικών Πανεπιστημιακών, ενώ η καλλιτεχνική δράση

πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη διεθνή οργάνωση για την κοινωνική τέχνη Fine Acts και τη διαφημιστική εταιρεία Tribal Worldwide Sofia.

Οι διοργανωτές της εκστρατείας διαβουλευθήκαν με τον Δήμο της Σόφιας για να αναπτύξουν μια σαφή ιδέα για την κατασκευή μνημείων αφιερωμένων σε γυναίκες της ιστορίας της χώρας και τοποθέτησαν το πρώτο μνημείο στη Σόφια, το οποίο ήταν αφιερωμένο σε μια γυναικεία ιστορική προσωπικότητα, το 2018.

«Η έλλειψη μνημείων αφιερωμένων σε γυναίκες ενισχύει την εσφαλμένη αντίληψη ότι οι γυναίκες δεν έχουν σημαντικά επιτεύγματα ή ότι δεν έχουν συμβάλει στη δημιουργία μιας δημοκρατικής κοινωνίας», λέει η Svetla Baeva, διευθύντρια του προγράμματος εκστρατειών και επικοινωνίας του BHC. Μέχρι το τέλος Μαρτίου 2017, ο καθένας μπορούσε να στηρίξει τη διακήρυξη στον Μητροπολιτικό Δήμο και να ψηφίσει στην ψηφοφορία για τη γυναίκα στην οποία θα αφιερωνόταν το πρώτο μνημείο, στη διεύθυνση www.womensmonth.org.

Τα γλυπτά, που αποτελούν μέρος του ΜΝΗΜΕΙΟΥ #1, έχουν όλα ως πρότυπο το πορτρέτο της ίδιας της καλλιτέχνης και είναι ζωγραφισμένα με έντονα χρώματα. Τοποθετήθηκαν σε κεντρικά σημεία της Σόφιας κατά τη διάρκεια μιας μυστικής δράσης νωρίς το πρωί της συγκεκριμένης Τετάρτης. Η συγγραφέας τόνισε επίσης το γεγονός ότι, εκτός από την παντελή έλλειψη μνημείων για γυναικείες ιστορικές προσωπικότητες, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Μητροπολιτικού Δημοτικού Πολιτιστικού Ινστιτούτου, λιγότερο από το 6% όλων των μνημείων (τα περισσότερα από τα οποία είναι απλώς αναμνηστικές πλάκες) στην επικράτεια της πόλης είναι αφιερωμένα σε γυναίκες.

Αμέσως μετά τη δράση, τα γλυπτά «υιοθετήθηκαν» από σημαντικά ιδρύματα και γκαλερί, όπως το Πανεπιστήμιο της Σόφιας, η Βιβλιοθήκη της Σόφιας, η Εθνική Βιβλιοθήκη, η Λογοτεχνική Λέσχη Peroto, η γκαλερί CredoBonum, η Εθνική Τηλεόραση της Βουλγαρίας και το Κέντρο Πολιτισμού και Διαλόγου Red House. Μέχρι τις 5 Απριλίου, όλοι μπορούσαν να δουν τα γλυπτά στις συγκεκριμένες τοποθεσίες. Τα επτά γλυπτά παρουσιάστηκαν τελικά σε έκθεση στη γκαλερί CredoBonum τον Απρίλιο του 2017, όπου δημοπρατήθηκαν για να συγκεντρωθούν χρήματα για την κατασκευή του πρώτου μνημείου γυναικείας ιστορικής προσωπικότητας στη Σόφια. Κατά τη διάρκεια της, η εκστρατεία συγκέντρωσε μεγάλη προσοχή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα μνημεία επισκέφθηκαν/είδαν χιλιάδες

άνθρωποι (πολίτες της Σόφιας, τουρίστες, διεθνείς επισκέπτες) τόσο σε ολόκληρη την πόλη όσο και στην γκαλερί.

Η καλή αυτή πρακτική αποτέλεσε μια διεκδίκηση του δημόσιου χώρου, ο οποίος, όπως και η ιστορία, ανήκει εξίσου και στις γυναίκες. Υπήρξαν σπουδαίες, εμπνευσμένες γυναίκες στο παρελθόν της Βουλγαρίας, αλλά τα επιτεύγματά τους έχουν ουσιαστικά διαγραφεί. Με τη δράση αυτή, η συγγραφέας έδωσε στις γυναίκες κάτι που τους αναλογεί και το οποίο δεν έλαβαν εδώ και δεκαετίες – χώρο και αναγνώριση.

2.6. Σλοβενία

2.6.1. Μέθοδος 1: Έκθεση, Οικία Μνημείο και Εικονικό Σπίτι της Άλμα Κάρλιν

Όνομα οργανισμού/οργάνωσης

Περιφερειακό Μουσείο Τσέλιε, Κεντρική Βιβλιοθήκη Τσέλιε

Πόλη, Χώρα

Τσέλιε, Σλοβενία, 2023

Περιγραφή

Μια ασυνήθιστη γυναίκα, ένα πλάσμα του γυναικείου φύλου, όπως αποκαλούσε τον εαυτό της η Άλμα Μ. Κάρλιν (1889-1950, Τσέλιε), συγγραφέας, ταξιδιώτισσα του κόσμου, εξερευνητρια, πολύγλωσση, θεοσοφίστρια και κοσμοπολίτισσα, είναι μια εξέχουσα προσωπικότητα του Τσέλιε, που είναι ανεξίτηλα ριζωμένη στη μνήμη της πόλης και των κατοίκων της. Στη σλοβενική πολιτιστική μνήμη, η γνώση για την ίδια και τη λογοτεχνική, ερευνητική και πνευματική της παράδοση έρχεται πάντα σε σύγκρουση με την εθνική προκατάληψη – «επειδή ήταν Γερμανίδα, επειδή έγραφε στα γερμανικά». Η εποχή κατά την οποία μεγάλωσε και ωρίμασε ήταν η εποχή της παρακμής και της κατάρρευσης της Αυστροουγγρικής αυτοκρατορίας. Η ατομικότητα είχε μεγαλύτερη σημασία για την Κάρλιν από ό,τι η εθνικότητα.

Εξαιτίας μιας σωματικής δυσμορφίας και των ασύμμετρων ματιών της κατά τη γέννησή της, είχαν προβλέψει για αυτήν είτε μια σύντομη ζωή είτε διανοητική αναπηρία. Παρέμεινε σε όλη της τη ζωή σε εύθραυστη σωματική κατάσταση, αλλά από νωρίς ανέπτυξε υψηλό επίπεδο συνείδησης για τον εαυτό της και τους στόχους της: να κατανοήσει τις γλώσσες του κόσμου, να ταξιδέψει σε όλη την υφήλιο και να γίνει διεθνής συγγραφέας. Το χάρισμα για τις γλώσσες, το οποίο είχε ήδη αναπτύξει κατά την άτυπη εκπαίδευσή της στο σπίτι της στο Τσέλιε, γνώρισε πλήρη ανάπτυξη κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο Λονδίνο, από το 1908 έως το 1914, όπου πέρασε τις εξετάσεις σε οκτώ γλώσσες στη Βασιλική Εταιρεία Τεχνών (Royal Society of Arts). Το Λονδίνο και το «βαβυλωνιακό» του μείγμα φυλών, πολιτισμών και γλωσσών επιβεβαίωσαν τελικά την πρόθεσή της να ταξιδέψει στον κόσμο και να γράψει για τις αντιλήψεις, τις ανακαλύψεις και τα γεγονότα κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το οκταετές ταξίδι της σε όλο τον κόσμο, κατά το οποίο επισκέφθηκε όλες τις ηπείρους και έζησε στα πιο απομακρυσμένα μέρη του ανθρωπίνου πολιτισμού – κάτι για το οποίο έγραψε και ζωγράφησε άμεσα και με ιδιαίτερη προσοχή. Αφού επέστρεψε στην πατρίδα της, έγραψε το περίφημο ταξιδιωτικό της βιβλίο σε τρία μέρη, *Samotno potovanje* (Το μοναχικό ταξίδι), *Doživeti svet* (Ο βιωμένος κόσμος) και *Urok južnega morja* (Το ξόρκι της Νότιας Θάλασσας), το οποίο ανατυπώθηκε πολλές φορές σε εκδόσεις άνω των 100.000 αντιτύπων και μεταφράστηκε στα αγγλικά, στα φινλανδικά και, τελικά, και στη σλοβενική γλώσσα. Τα βιβλία αυτά ακολούθησαν και άλλα, με τα οποία η Άλμα Κάρλιν απέκτησε ευρωπαϊκή, αν όχι και παγκόσμια φήμη – ήταν τόσο δημοφιλής στον γερμανικό πολιτιστικό χώρο τη δεκαετία του 1930, ώστε άρχισαν να ιδρύονται σύλλογοι με το όνομά της, όπου συναντιόντουσαν οι υποστηρικτές της γραφής και κοσμοθεωρίας της, ενώ η Σουηδή νομπελίστρια συγγραφέας Σέλμα Λάγκερλοφ την πρότεινε άτυπα για το βραβείο Νόμπελ. Το έργο της δεν είχε την κατάλληλη ανταπόκριση στη Σλοβενία μέχρι τη δεκαετία του 1960, όταν «ανακαλύφθηκε» από τους Σλοβένους εθνολόγους.

- Το Περιφερειακό Μουσείο του Τσέλιε έχει μια μόνιμη έκθεση που παρουσιάζει τη ζωή και το ταξίδι της σε όλο τον κόσμο. Το άγαλμα σε πραγματικό μέγεθος ανεγέρθηκε το 2009.

Εικόνα 1: Έκθεση Άλμα Μαξιμιλιάννα Κάρλιν

- Στο Πετσόβνικ, υπάρχει η Οικεία-Μνημείο της Άλμα Μ. Κάρλιν, όπου η Άλμα πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής της μαζί με τον Τέο Γκάμελιν. Στεγάζει τη μόνιμη έκθεση «Το μοναχικό ταξίδι της Άλμα Μ. Κάρλιν».

- Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Τσέλιε αποφάσισε να παρουσιάσει αυτή τη μοναδική προσωπικότητα σε όλες τις διαστάσεις της. Με τη δύναμη του διαδικτύου, το εικονικό σπίτι της Άλμα Κάρλιν θα έχει πολλά δωμάτια, χώρους και γωνίες. Σε αντίθεση με το τελευταίο πραγματικό της σπίτι στο Πετσόβνικ, πάνω από το Τσέλιε, το οποίο κατέρρευσε, το εικονικό σπίτι θα ανακαινιστεί και θα επεκταθεί.

Άλμα Μ. Κάρλιν

Slo / Engl / Deu

How I became a human.....Round the World.....
Two livings - one goal.....
Anti-Nazi at the Partisans.....
 Literary Heritage of AMK.....Spiritual Heritage of AMK...
The Reception of AMK at Slovenes.....

Alma M. Karlin virtual home

Alma Karlin's virtual residence will have, according to its dynamic nature, many rooms, small places, and little corners. Compared to her last true home at Pečovnik, which collapsed, this one will be maintained, renewed and extended.

For now, we are opening the door of the reception-room...

Ιστοσελίδα: <http://www.almakarlin.si/?&lang=en>

2.6.2. Καλή πρακτική αρ. 1: Το μονοπάτι του Rozoj

Όνομα οργανισμού/οργάνωσης

Δήμος Velenje, Zavod za turizem Šaleške doline

Πόλη, Χώρα

Velenje, Σλοβενία, 2023

Περιγραφή

Το μονοπάτι του Rozoj είναι ένα θεματικό μονοπάτι. Ένα βιβλίο με τίτλο “Rozoj's Castle Trail around Velenje” και ένα φυλλάδιο έχουν εκδοθεί για την προώθηση του μονοπατιού. Το μονοπάτι σηματοδοτήθηκε με πινακίδες και πίνακες πληροφοριών και δημιουργήθηκε μια μασκότ του Rozoj. Οι επισκέπτες του μονοπατιού λαμβάνουν μια σφραγίδα σε κάθε σημείο. Μόλις συγκεντρώσουν και τις πέντε σφραγίδες, λαμβάνουν ένα ειδικό αυτοκόλλητο από το Κέντρο Τουριστικών Πληροφοριών Velenje. Μπορεί να οργανωθεί ένα "κυνήγι θησαυρού" για οικογένειες, ενώ ένας ηλεκτρονικός τουριστικός οδηγός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καθοδηγήσει τους τουρίστες κατά μήκος του μονοπατιού του Rozoj.

Ο χάρτης και η δραστηριότητα

Το μονοπάτι του Rozoj συνδέει πέντε αξιοθέατα γύρω από το Velenje. Αυτά περιλαμβάνουν το επιβλητικό Κάστρο του Velenje, το οποίο δεσπόζει περήφανα πάνω από τη νέα πόλη, τα νοσταλγικά κάστρα Šalek, Ekenštejn και Turn, καθώς και την περιοχή του βυθισμένου Škale, που κάποτε ήταν το κέντρο της κοιλάδας Šaleška. Άλλα αξιοθέατα, σημειωμένα στο χάρτη του οδηγού, τραβούν επίσης το βλέμμα κατά μήκος της διαδρομής.

Η αφιετηρία και το τέλος της διαδρομής είναι η Vila Bianca. Υπάρχει ένα Κέντρο Τουριστικών Πληροφοριών (ΤΙC), όπου μπορείτε να παραλάβετε μια κάρτα για τη συλλογή σφραγίδων. Αναζητήστε τις στους πίνακες πληροφοριών σε κάθε αξιοθέατο. Καθώς οι σφραγίδες πρέπει να τριφτούν, πάρτε μαζί σας ένα στυλό. Αν καταφέρετε να επισκεφθείτε και τα πέντε αξιοθέατα, θα έχετε συλλέξει πέντε σφραγίδες. Στο TIC, όταν παρουσιάσετε την κάρτα με όλες τις σφραγίδες, θα λάβετε ένα βραβείο - ένα αυτοκόλλητο Ροζο, το οποίο θα κολλήσετε στο κουτί στο τέλος του οδηγού. Ο οδηγός, ο οποίος είναι αρκετά μικρός ώστε να χωράει στην τσέπη ή στο σακίδιό σας, σας συνοδεύει επίσης στο ταξίδι σας.

Το μονοπάτι μπορεί να περπατηθεί στο σύνολό του και να διανυθεί με ποδήλατο στα περισσότερα σημεία του.

Η ιστορία του Ροζοj

Ο Ροζοj (δράκος) της λίμνης είναι ένα μυθικό πλάσμα. Κομμάτια άνθρακα έχουν βρεθεί στην άκρη της κοιλάδας Šaleška, που κοιτάζουν προς την ημέρα. Ο άνθρακας παλαιότερα ονομαζόταν αίμα δράκου και όπου υπάρχει αίμα δράκου, πρέπει να υπάρχει και δράκος. Οι άνθρωποι πίστευαν ότι ο δράκος εκκολάφθηκε από ένα κόκκινο αυγό που γέννησε ένας επτάχρονος κόκορας. Αυτό το αυγό απλά βυθίζεται σε μια υπόγεια λίμνη στη μέση του βουνού, όπου ο Ροζοj μεγαλώνει, σπάει το πρόσωπο του βουνού σε μια βίαιη καταιγίδα και βγαίνει στην επιφάνεια, όπως έγραψε η žrela Poles στον οδηγό της.

Σχετικά με το έργο

Το έργο «Το μονοπάτι του Ροζοj» αποτελεί μέρος του έργου Custodes, το οποίο αποσκοπεί στην ανάπτυξη λιγότερο γνωστών τουριστικών προορισμών στην Ευρώπη. Ο δήμος Velenje έχει ενταχθεί στο έργο ως Κοιλιάδα των Κάστρων.

Website: <https://www.visitsaleska.si/sl/products/pozojeva-grajska-pot/>

2.7. Λιθουανία

2.7.1. Καλή πρακτική αρ.1: Γυναίκες που έχτισαν τη Λιθουανία (org. Moterys, kūrusios Lietuva)

Όνομα του οργανισμού/της ένωσης

Vilnius yra mokykla

Πόλη, Χώρα

Βίλνιους, Λιθουανία, 2023

Πληροφορίες σχετικά με τον οργανισμό

Το "Vilnius yra mokykla" (ελ. "Το Βίλνιους είναι ένα σχολείο") είναι ένα πρόγραμμα που υλοποιείται από τον οργανισμό εκπαίδευσης του δήμου Βίλνιους "EDU Vilnius" και τον δήμο Βίλνιους. Στόχος του έργου αυτού είναι η αναζήτηση του εκσυγχρονισμού στο εκπαιδευτικό σύστημα - να μετακινηθούν τουλάχιστον 10 τοις εκατό των μαθημάτων από τις αίθουσες διδασκαλίας στους διάφορους χώρους της πόλης και να εφαρμοστεί ένα μικτό μοντέλο εκπαίδευσης που να συνδυάζει τα παραδοσιακά μαθήματα με μαθήματα στην πόλη.

Περιγραφή

Το "Γυναίκες που έχτισαν τη Λιθουανία" είναι ένα ολοκληρωμένο μάθημα ηθικής-ιστορίας που στοχεύει στην αλλαγή των στερεοτύπων σχετικά με την ιστορική επιρροή των γυναικών στην πολιτική, πολιτιστική και δημόσια ζωή της Λιθουανίας. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι μαθητές μαθαίνουν όχι μόνο για τις γυναίκες που ήταν μητέρες, σύζυγοι ή κόρες πιο γνωστών ανδρών, αλλά και για τις γυναίκες που ήταν ενεργά μέλη της κοινωνίας μας, έφεραν αλλαγές και συνέβαλαν στην οικοδόμηση της πολιτιστικής και εθνικής αυτογνωσίας, καθώς και που αγωνίστηκαν για τα δικαιώματα των γυναικών.

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και επισκέπτονται όλα τα μέρη που υποδεικνύονται στο χάρτη (συνολικά 6 μέρη). Πρέπει να ανακαλύψουν την ταυτότητα της γυναίκας προς τιμήν της οποίας έχει κατασκευαστεί μνημείο ή αναμνηστική πλάκα στο συγκεκριμένο μέρος. Αφού βρουν το συγκεκριμένο μέρος, οι μαθητές πρέπει να

γράψουν το όνομα της γυναίκας που βρήκαν στα κενά σημεία του χάρτη. Αφού ολοκληρώσουν την πρώτη δραστηριότητα, αναζητούν στοιχεία για τη δεύτερη δραστηριότητα.

Αφού επισκεφτούν όλα τα μέρη που υποδεικνύονται στο χάρτη, οι μαθητές πρέπει να βρουν τι είδους γυναίκα περιγράφεται στη δεύτερη δραστηριότητα (Εργασία 2). Οι μαθητές προειδοποιούνται ότι υπάρχει μία επιπλέον περιγραφή, επομένως, θα πρέπει να μαντέψουν ποια είναι αυτή η γυναίκα.

Αφού ολοκληρώσουν όλες τις δραστηριότητες, οι μαθητές πρέπει να μοιραστούν τις ιδέες τους σχετικά με το ποιες θα μπορούσαν να είναι αυτές οι τρεις γυναίκες που θα έπρεπε να έχουν τα μνημεία τους ή αναμνηστικές πλάκες στην πόλη του Βίλνιους (τρίτη εργασία). Οι ιδέες παρουσιάζονται στους συμμαθητές τους.

Ομάδα-στόχος: Μαθητές της 9^{ης}-10^{ης} τάξης

Τόπος διεξαγωγής:: Βίλνιους.

Διάρκεια: 1 ώρα και 30 λεπτά

Οικονομική υποστήριξη: εκπαιδευτικός οργανισμός του δήμου Βίλνιους "EDU Vilnius"

Πώς ξεκίνησε: Η ιδέα προέκυψε πολύ φυσικά καθώς για τον εμπνευστή των μαθημάτων είναι σημαντικό να μιλήσει με τα παιδιά του σχολείου για τα θέματα που βρίσκονται στο περιθώριο.

Εμπόδια και προκλήσεις

- Σε γενικές γραμμές η έλλειψη πληροφοριών για τις γυναίκες που συνέβαλαν στην ιστορία της κοινωνίας μας.
- Έλλειψη μεθοδολογικού υλικού για τους εκπαιδευτικούς σχετικά με αυτό το θέμα, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να πάρουν πρωτοβουλία αν θέλουν να βρουν πρόσθετες πληροφορίες για να παρουσιάσουν στους μαθητές (χρειάζεται χρόνο και μπορεί να απαιτηθούν πρόσθετοι οικονομικοί πόροι για τη συλλογή του υλικού που απαιτείται).

Δράσεις για συνεχή βελτίωση

Να ανακαλύψετε τις προσωπικότητες που θα σας ενθάρρυναν να διαβάσετε περισσότερο και να ενδιαφερθείτε (όπως η Marina Abramović, η Yoko Ono κ.λπ.).

Συμβουλές για δράση που θα εμπνεύσουν περαιτέρω δραστηριότητες για όσους ενδιαφέρονται στον τομέα

- Να βρούμε τρόπους για την εμπλοκή των μαθητών σε δραστηριότητες. Μια ιδέα θα μπορούσε είναι η συμπερίληψη στο περιεχόμενο προσωπικοτήτων που θα μπορούσαν να εκπλήξουν, είναι άγνωστες, αλλά θα μπορούσαν να είναι ενδιαφέρουσες για ένα νέο άτομο. Όταν ένα νέο άτομο εκπλήσσεται, είναι πιο πρόθυμο να ενδιαφερθεί και να σκάψει βαθύτερα στις παρεχόμενες πληροφορίες.
- Να επικεντρωθούν στις προσωπικότητες που συνάντησαν οι μαθητές και που βρίσκονται στο περιβάλλον τους αυτή τη στιγμή. Για παράδειγμα, πρώτα να μιλήσουμε για το ποιες είναι οι μητέρες ή οι γιαγιάδες των μαθητών και έτσι να συνειδητοποιήσουν ότι έχουν παραδείγματα που μπορούν να τους εμπνεύσουν απο πολύ κοντά τους.

2.8. Ιταλία

2.8.1. Καλή πρακτική αρ. 1: Πρόγραμμα Porcospini

Όνομα του οργανισμού/της ένωσης

Cooperativa sociale Specchio Magico (Luisa Bono - HerStory stakeholder)

Η **Specchio Magico** ιδρύθηκε τον Μάιο του 2001 χάρη στη επιθυμία των ιδρυτικών μελών να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους μέσω ενός συνεργατικού σχεδίου. Η Specchio Magico διαθέτει ένα ευρύ πεδίο τεχνογνωσίας, που εκτείνεται από την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την ενεργό συμμετοχή των πολιτών, την ένταξη, τις εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές μεθοδολογίες και προσεγγίσεις για την πρώιμη παιδική ηλικία, τα νεαρά παιδιά, καθώς και από την πρόληψη της ενδοοικογενειακής και σεξουαλικής βίας, έως τις αποτελεσματικές παρεμβάσεις στον κοινωνικό τομέα. Ο οργανισμός προωθεί επίσης παρεμβάσεις στα σχολεία, οι οποίες αποτελούν ένα μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται σε συνεργασία με τα σχολικά ιδρύματα και ενσωματώνονται στο σχέδιο για το δικαίωμα στη μελέτη κάθε σχολείου. Η Specchio Magico είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός.

Η Specchio Magico, μετά από τα πρώτα χρόνια που αφιερώθηκε στην ενίσχυση των περιφερειακών της δικτύων, άρχισε να υλοποιεί δραστηριότητες ευρωπαϊκών έργων με σκοπό την ανταλλαγή και την υλοποίηση δραστηριοτήτων κατάρτισης και εκπαίδευσης σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στόχος του "**Porcospini**" είναι να συμβάλει στην εξέλιξη μιας παγκόσμιας και ολοκληρωμένης πολιτικής πρωτογενούς πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου του εκφοβισμού, του διαδικτυακού εκφοβισμού και της έμφυλης βίας (GBV) που σχετίζονται με τους κινδύνους του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Το "Porcospini", όπως υπογραμμίζει το όνομά του, βασίζεται στην Εκπαίδευση, την Ισότητα (Equality) και την Εξέλιξη. Το "Ε της Εξέλιξης" προέρχεται από πάνω από δέκα χρόνια εμπειρίας στο Porcospini, στο οποίο συμμετείχαν περισσότερα από 40.000 παιδιά και οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων παιδιών από 5 έως 14 ετών, εκπαιδευτικών και επαγγελματιών που ασχολούνται άμεσα με το θέμα. Η Εξέλιξη του Porcospini είναι η προσαρμογή του μοντέλου παρέμβασης στις νέες προκλήσεις που αντιπροσωπεύει η διεισδυτική εξάπλωση του Διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην καθημερινή ζωή των παιδιών και η αύξηση νέων αναγκών και κινδύνων, όπως η διαδικτυακή ρητορική μίσους, ο διαδικτυακός εκφοβισμός, το sexting και το εκδικητικό πορνό (revenge porn). Στόχος του "Porcospini" είναι να ενθαρρύνει την υλοποίηση δραστηριοτήτων όπως η ευαισθητοποίηση, η παροχή πληροφοριών και η κατάρτιση, μεταξύ άλλων στην πληροφορική, σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το μοντέλο παρέμβασης στοχεύει: να εξοπλίσει τα παιδιά με τα απαραίτητα εργαλεία για να γνωρίσουν το σώμα και τα συναισθήματά τους, διδάσκοντάς τα πώς να τα αναγνωρίζουν και να τα ακούνε- να κάνει τα παιδιά να αισθάνονται ότι έχουν δίκιο όταν εκφράζουν τα ερωτήματά τους και διερευνούν την ανάπτυξή τους- να αναπτύξει μια λύση προληπτικής παρέμβασης, ενισχύοντας την ευημερία της τοπικής κοινότητας, προωθώντας την ακριβή, πλήρη και μη προειδοποιητική πληροφόρηση- να βοηθήσει τα παιδιά στην ανάπτυξη κρίσιμων δεξιοτήτων για τον εντοπισμό και την αντίδραση σε πιθανές καταστάσεις κινδύνου, ώστε να αποφύγουν την έκθεση στον ίδιο τον κίνδυνο επιλέγοντας τις καταλληλότερες στρατηγικές προστασίας, προάγουν τις ικανότητες των παιδιών για αυτοεπιβεβαίωση και αυτοπροσδιορισμό, ενεργώντας για την οικοδόμηση και την ενίσχυση της ταυτότητάς τους- τα παιδιά που επωφελούνται από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Porcospini αποκτούν γνώσεις που τα βοηθούν βραχυπρόθεσμα και που θα τα βοηθήσουν να προστατεύσουν τον εαυτό τους στο μέλλον, ικανότητες όσον αφορά τις ικανότητες προστασίας που είναι χρήσιμες για την απόρριψη ενός πιθανού κακοποιού.

Το έργο αυτό, που αποσκοπεί στην πρόληψη της κακοποίησης και της κακοποίησης των παιδιών, παρέχει στους νέους μια εργαλειοθήκη όπου τα βασικά εργαλεία είναι η αυτοεκτίμηση, η κριτική σκέψη, η αυτο- και ετεροαφήγηση, η επίλυση προβλημάτων και η συναισθηματική νοημοσύνη. Στόχος είναι η δημιουργία νέων μοντέλων μέσω παρεμβάσεων πρωτογενούς πρόληψης.

2.8.2. Καλή πρακτική αρ. 2: SifaSTEM

Όνομα του οργανισμού/της ένωσης

Σύλλογος Γυναικών Σοροπτιμιστριών (Fulvia Greppi- HerStory Stakeholder)

Οι **Σοροπτιμίστριες** είναι μια παγκόσμια ένωση γυναικών που ασχολούνται με επαγγελματικές και διοικητικές δραστηριότητες, μια παγκόσμια φωνή για τις γυναίκες που εκφράζεται μέσω της ευαισθητοποίησης, της υποστήριξης και της δράσης. Ο Σύλλογος Σοροπτιμιστριών υποστηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα για όλους, την παγκόσμια ειρήνη και τη διεθνή καλή θέληση, το δυναμικό των γυναικών, τη διαφάνεια και τη δημοκρατική λήψη αποφάσεων, την αποδοχή της διαφορετικότητας, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τον εθελοντισμό και τη φιλία. Οι Σοροπτιμίστριες πραγματοποιούν έργα, προωθούν δράσεις και δημιουργούν ευκαιρίες μέσω του παγκόσμιου δικτύου μελών και της διεθνούς συνεργασίας, ώστε όλες οι γυναίκες να μπορούν να αξιοποιήσουν το ατομικό και συλλογικό δυναμικό τους, να πραγματοποιήσουν τις προσδοκίες τους και να δημιουργήσουν ισχυρές ειρηνικές κοινότητες σε όλο τον κόσμο.

Το **SifaSTEM** είναι μια πρωτοβουλία που υλοποιήθηκε, τον Μάιο του 2023, από τον Σοροπτιμιστικό Όμιλο του Λέκκο, με την Επαρχία του Λέκκο, τον κύριο φορέα προσανατολισμού ICS Lecco1, και την Τοπική Σχολική Υπηρεσία, στο Μοναστήρι "Santa Maria del Lavello". Ήταν ένα πανεπιστημιακό σεμινάριο προσανατολισμού για τα επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Την εκδήλωση παρακολούθησαν ως επί το πλείστον τα κορίτσια της 3^{ης} και 4^{ης} τάξης του "Ινστιτούτου Lorenzo Rota", καθώς και ορισμένες μαθήτριες από άλλα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Λέκκο.

Το έργο SifaSTEM αποσκοπεί στην άρση των έμφυλων προκαταλήψεων, όσον αφορά τα επιστημονικά θέματα. Στόχος είναι να αυξηθεί ο αριθμός των κοριτσιών που ασχολούνται με τα μαθήματα STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά), βοηθώντας τα να κάνουν τεκμηριωμένες επιλογές που δεν υπαγορεύονται από τις αντιλήψεις και τα στερεότυπα της κοινωνίας.

Στην πρωτοβουλία συμμετείχαν πολλοί ομιλητές, άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι μοιράστηκαν με τους μαθητές τις εμπειρίες τους και τους πρόσφεραν ιδέες και ποικίλους προβληματισμούς. Ανάμεσά τους:

- Η Anna Gilard, πτυχιούχος πολιτικός μηχανικός και αρχιτέκτονας και η Sophie Patras που παρακολουθεί το μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Μηχανική Πολιτική και Μετρίασμός Κινδύνων" και οι δύο στο Πολυτεχνείο του Μιλάνου, που αποτελεί τοπικό πυλώνα του Λέκκο, μετέδωσαν το πάθος τους για τη μηχανική, παρουσιάζοντας παραδείγματα συγκεκριμένων εφαρμογών των σπουδών τους στην προστασία και τη διατήρηση των όμορφων έργων που μας περιβάλλουν,
- Ο Paolo Nespoli, αεροδιαστημικός μηχανικός, πρώην αστροναύτης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και καθηγητής στο Πολυτεχνείο του Μιλάνου, ενθάρρυνε τους νέους φοιτητές να ακολουθούν τα όνειρα και τα πάθη τους, όποια κι αν είναι αυτά, γιατί είναι το προνόμιο για μια ζωή γεμάτη ικανοποίηση,
- Η Magda Fontanella, πτυχιούχος στη φιλοσοφία του ατόμου και τη βιοηθική, τόνισε τη σημασία του να θέτει κανείς συνεχώς ερωτήματα σχετικά με την προσωπική και εργασιακή του ικανοποίηση, καθώς και το πώς το να ακολουθεί κανείς μια φιλοσοφική πορεία δεν αποκλείει τη δυνατότητα να εργαστεί στον επιστημονικό τομέα, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση της, όπου η φιλοσοφία εφαρμόζεται καθημερινά στον ιατρικό τομέα,
- Η Chiara Brombin, καθηγήτρια στατιστικής στη Σχολή Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Vita-Salute San Raffaele, εξήγησε ότι η ψηφιακή τεχνολογία μεταβάλλει την αντίληψη που έχουν οι νέοι για τον εαυτό τους, ιδίως όταν χρησιμοποιούν τα "φίλτρα" που προτείνουν οι εφαρμογές και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
- Η Simone Terreni, μέσα από την ιστορία των γυναικών που στο παρελθόν άφησαν το στίγμα τους, οδηγώντας μας στη σημερινή ψηφιακή εποχή, ανέδειξε τη δύναμη του γυναικείου φύλου και το πώς αυτό ήταν και είναι θεμελιώδες στην κοινωνία.

2.8.3. Καλή πρακτική αρ. 3: Spazio Stupidero

Όνομα του οργανισμού/της ένωσης

Σύλλογος "L'Isola della Stupidera" (Alessandra Maggi - HerStory Stakeholder)

Η **L'Isola della Stupidera** είναι ένας σύλλογος κοινωνικής προώθησης που οργανώνει χώρους συνάντησης και εμπύχωσης. Η συμμετοχή των ανδρών σε εκπαιδευτικές και φροντιστικές δραστηριότητες επιτρέπει τη διεύρυνση των προοπτικών: η συζήτηση των γυναικείων θεμάτων δεν αφορά μόνο τις γυναίκες. Μαζί προσπαθούν να οικοδομήσουν εναλλακτικά μοντέλα που βασίζονται σε συγκεκριμένες και καθημερινές δεσμεύσεις.

Το "**Spazio Stupidero**" δημιουργήθηκε από τα αγόρια και τα κορίτσια της "Isola della Stupidera", χάρη στη συνεργασία που δημιουργήθηκε με το Δήμο- ο Σύλλογος είναι ένας χώρος που, σε ορισμένες χρονικές περιόδους της εβδομάδας, είναι ανοιχτός για να φιλοξενήσει παιδιά ηλικίας 6 έως 10 ετών και να τους προσφέρει υπηρεσίες παιχνιδιού, δημιουργικά εργαστήρια και καθοδήγηση στη μελέτη, χάρη στην παρουσία εξειδικευμένων εμπυχωτών και εθελοντών, με εμπειρία στην εκπαίδευση. Οι "Stupideri" - όπως αρέσκονται να αυτοαποκαλούνται τα μέλη του συλλόγου που δημιουργήθηκε στο Olginate το 2016 και έκτοτε ασχολούνται με τη διοργάνωση πρωτότυπων "φιλικών προς τα παιδιά" εκδηλώσεων - σκοπεύουν να αποτελέσουν διαμεσολαβητές της διαγενειακής συνάντησης, θέτοντας σε εφαρμογή, εκτός από τις ατομικές πρωτοβουλίες, πιο δομημένα σχέδια με την επιθυμία και τη φιλοδοξία να ανοίξουν χώρους διαλόγου ξεκινώντας από το "κάνουμε μαζί". Με αυτό το

σκεπτικό, τις επόμενες εβδομάδες θα ξεκινήσουν νέα εργαστήρια – για παιδιά Δημοτικού, αλλά και για μεγαλύτερους μαθητές - με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις που προέρχονται απευθείας από τη ρομποτική: στόχος είναι να φέρουν τα παιδιά πιο κοντά στην επιστήμη και να τους εμφυσήσουν την περιέργεια προς έναν κόσμο από τον οποίο, με μεγάλη πιθανότητα, θα προκύψουν τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Όπως αναφέρθηκε, οι στόχοι του έργου είναι σίγουρα φιλόδοξοι: να εφαρμοστούν συστηματικές μαθησιακές διαδρομές σε ένα κλίμα ένταξης και ενσωμάτωσης, να διευκολυνθεί η ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων, να ενισχυθούν οι ατομικές πολιτισμικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες και να ενθαρρυνθούν τα κίνητρα για σπουδές, υποστηρίζοντας τις διαδικασίες μετασχηματισμού και ανάπτυξης και ενθαρρύνοντας στιγμές κοινωνικοποίησης μεταξύ των συνομηλίκων.

2.8.4. Καλή πρακτική αρ. 4: Επαγγελματικές εμπειρίες των εμπειρογνομώνων που συμμετέχουν στο HerStory

Όνομα του οργανισμού/της ένωσης

Ενδιαφερόμενοι φορείς του HerStory

Δήμαρχος - Paola Colombo. Η κατοχή ενός τέτοιου δημόσιου αξιώματος επιτρέπει το άκουσμα των αναγκών των πολιτών και την ανάληψη ενεργού δράσης για το δημόσιο καλό. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εστιάζουμε στους νέους, προσφέροντάς τους νέες ευκαιρίες και εμπειρίες ανάπτυξης. Επιπλέον, ο ρόλος των σχολείων και της εκπαίδευσης είναι κρίσιμος, καθώς συνοδεύουν την ανάπτυξη των ατόμων όχι μόνο στην ακαδημαϊκή διάσταση, αλλά και, πάνω από όλα, στην εκπαιδευτική και μορφωτική πτυχή.

Επαγγελματική εμπειρία ως δημοτική σύμβουλος/σύμβουλος τοπικής αυτοδιοίκησης – Marina Calegari. Η εργασία στο δημόσιο τομέα απαιτεί και προωθεί την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, ενσυναίσθησης, ακρόασης και αποτελεσματικής επικοινωνίας. Η εργασία σε ομάδες, όπου άνδρες και γυναίκες συνεργάζονται συνεχώς, επιτρέπει τη δημιουργία διαφορετικών ομάδων: ο διάλογος και η αντιπαράθεση γίνονται εργαλεία για την προσωπική αλλά και την επαγγελματική ανάπτυξη.

Κοινωνική λειτουργός - Romina Parini. Η εργασία της στο δημόσιο τομέα επιτρέπει την προσφορά υποστήριξης και βοήθειας σε όποιον την αναζητά, σε κάθε γυναίκα που επιθυμεί καθοδήγηση για να μάθει να είναι μητέρα. Οι κοινωνικές δραστηριότητες, όπου συναντώνται διαφορετικές επαγγελματικές προσωπικότητες, απαιτούν συνεχή εργασία για τη δημιουργία ενός δικτύου. Αυτές οι συνδέσεις μπορούν επίσης να αποτελέσουν πηγή ανάπτυξης, σύγκρισης και αυτοεπιβεβαίωσης, ενώ παράλληλα σπάνε τον ιστό του ανταγωνισμού.

2.8.5. Καλή πρακτική αρ. 5: Φεστιβάλ Κινηματογράφου Lecco

Όνομα του οργανισμού/της ένωσης

Fondazione Ente dello Spettacolo e promossa da Confindustria Lecco e Sondrio

Το **Fondazione Ente dello Spettacolo** προωθεί την κινηματογραφική κουλτούρα στην Ιταλία, προβάλλοντας το ίδρυμα ως χώρο προβληματισμού, διαμεσολάβησης και νοηματοδότησης. Κριτική, εκπαίδευση, σχεδιασμός, επικοινωνία, οργάνωση εκδηλώσεων, εργαστηρίων, κριτικών και φεστιβάλ: με τις δραστηριότητές του, το Ίδρυμα εποπτεύει κάθε τομέα που αφορά τον κινηματογράφο στην Ιταλία και στο εξωτερικό, αποτελώντας ένα έγκυρο σημείο αναφοράς για τους οπαδούς και για όλους εκείνους που θέλουν να προσεγγίσουν τον κόσμο του κινηματογράφου για πολιτιστική εμπάθυση, προσωπική ανάπτυξη, επιχειρηματική ανάπτυξη. Το Fondazione Ente dello Spettacolo επιδιώκει να εκπαιδεύσει τις νεότερες γενιές σε μια κριτική ματιά, προσφέροντάς τους τα εργαλεία για να μπορούν να εμβαθύνουν και να ερμηνεύουν όλο και πιο συνειδητά τα χαρακτηριστικά, τις δομές και τις αισθήσεις της οπτικοακουστικής γλώσσας.

Το **Lecco Film Fest**, το οποίο ξεκίνησε το 2019, αποτέλεσε, από την πρώτη διοργάνωση, ένα καινοτόμο φεστιβάλ στο ιταλικό πανόραμα λόγω του περιεχομένου και των γλωσσών που χρησιμοποιούνται, καθώς πρότεινε μια αποκλειστικά γυναικεία ματιά στον κόσμο του κινηματογράφου, του πολιτισμού και της κοινωνίας. Το Lecco Film Fest δεν είναι ένα φεστιβάλ για τον γυναικείο κόσμο, αλλά ένας χώρος γυναικείας αφήγησης, εγκάρσιος σε όλους τους τομείς στους οποίους οι γυναίκες προσφέρουν τη θεμελιώδη συμβολή τους.

"Luci della città" είναι ο τίτλος της τρίτης έκδοσης, υποδηλώνοντας την ικανότητα του πολιτισμού γενικά και της κινηματογραφικής πρότασης ειδικότερα να φωτίζει άτομα και κοινότητες. Οι συναντήσεις, οι συζητήσεις, οι προβληματισμοί που θα εκφραστούν, οι ταινίες που θα προβληθούν αποτελούν σημεία φωτός για το Λέκκο.

Σε συνέχεια των προηγούμενων εκδόσεων, το γυναικείο βλέμμα παραμένει ως ένα στοιχείο που διαβάζει εγκάρσια τα θέματα της ημέρας, δηλαδή θεωρείται ως ανάγνωση των φαινομένων σε διαλογική σχέση με τον πολύπλοκο κόσμο του ιταλικού κινηματογράφου.

Η μορφή του περιλαμβάνει συναντήσεις με τους πρωταγωνιστές του κινηματογραφικού κόσμου, προβολές ταινιών με εισαγωγή από τον σκηνοθέτη, masterclasses και ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο για φοιτητές.

2.8.6. Καλή πρακτική αρ. 6: Το πορτραίτο του Μπελάνο (Il ritratto di Bellano)

Όνομα του οργανισμού/της ένωσης

Carlo Borlenghi e Andrea Vitali

Ο φωτογράφος **Carlo Borlenghi** από το Bellano είναι γνωστός σε όλο τον κόσμο για τις φωτογραφίες δράσης, ιδίως για τις εικόνες ιστιοπλοΐας, από το America's Cup μέχρι τις πιο σημαντικές διεθνείς ρεγκάτες. Όσοι γνωρίζουν τις απαρχές του, ωστόσο, θυμούνται τις ασπρόμαυρες εικόνες του αφιερωμένες στο χωριό και τους κατοίκους του. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ο Borlenghi, αναγκασμένος από την αδυναμία να ταξιδέψει, άρχισε να μελετά την τέχνη της προσωπογραφίας και έβαλε την οικογένειά του να ποζάρει στο γραφείο του σπιτιού του. Η περιέργεια και η αδηφαγία έκαναν τα υπόλοιπα: πάνω από 8000 λήψεις - από αυτές επιλέχθηκαν 1500 - που πραγματοποιήθηκαν ζητώντας από τους ανθρώπους να είναι ο εαυτός τους, σε ένα βλέμμα αμοιβαιότητας και απόλυτης ειλικρίνειας που δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας.

Το **πορτραίτο του Bellano** είναι η φωτογραφία ενός χωριού στη λίμνη Κόμο, το οποίο παρουσιάζεται μέσα από τα πρόσωπα περισσότερων του ενός τρίτου των 3500 κατοίκων του. Το έργο συγκεντρώνει πορτρέτα όσων ζουν στο Bellano αλλά και όσων εργάζονται εκεί, εκείνων που τον έχουν επιλέξει ως τόπο ή εκείνων που φιλοδοξούν να γίνουν κάτοικοι του.

Από τον Μάρτιο έως τον Αύγουστο του 2022, ο φωτογράφος έστησε ένα σκηνικό στην Piazza Santa Marta, ενώ ο συγγραφέας έκανε ό,τι μπορούσε για να συντάξει λίστες με ανθρώπους που έπρεπε να εντοπιστούν, ώστε να αποδεχθούν την πρόσκληση να αποτελέσουν μέρος αυτής της μεγάλης τοιχογραφίας που κατά τα αποτελέσματα φαίνεται να πλησιάζει ή και να χτυπάει την πόρτα του βιβλίου των ρεκόρ Γκίνες: ένα βιβλίο χωρισμένο σε αλφαβητικά κεφάλαια, στα οποία υπάρχουν σύντομα κείμενα ως εισαγωγή, συχνά αφορισμοί του Andrea Vitali, όπου τα πρόσωπα συνδυάζονται με τα επώνυμα των οικογενειών που ρίζωσαν εδώ από το παρελθόν έως σήμερα- και συνοδεύεται από μια έκθεση, την οποία επιμελείται ο καλλιτέχνης Velasco Vitali και η οποία από τον Δεκέμβριο του 2022 έως τον Μάρτιο του 2023 κατακλύζει πάνω από 400 βιτρίνες καταστημάτων, γραφεία, δημόσιους χώρους και δρόμους.

Στο έργο συμμετείχαν 1.500 κάτοικοι και επίδοξοι κάτοικοι του Bellano, και πραγματοποιήθηκαν 8.000 λήψεις από τις οποίες επιλέχθηκαν οι σχεδόν 900 φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στο βιβλίο (450 σελίδες) και εκτέθηκαν σε περισσότερους από 400 δημόσιους χώρους σε όλη τη χώρα (πάνω από 700 τετραγωνικά μέτρα καλυμμένων επιφανειών).

Μια παράδοση για το εγγύς μέλλον ενός τόπου που οι κάτοικοι του θεωρούν τον πιο όμορφο στον κόσμο.

Το πορτραίτο του Bellano προσπαθεί να αποκαταστήσει στη χώρα και στην περιοχή εκείνο το ρόλο του πρωταγωνιστή και του φυσικού επίκεντρου που την έχει καταστήσει ανά τους αιώνες τόπο συνεργασίας, δουλειάς, πολιτικών γεγονότων και γιορτής, σε στενή σχέση με το τοπίο που το περιβάλλει.

Ο Carlo, μέσα από την οπτική του, δημιούργησε μια μελέτη για να προσεγγίσει εκείνους που ήθελαν να ανταποκριθούν στην έκκληση να "είναι εκεί", να τονίσουν σιωπηλά με την παρουσία τους τον σκοπό του έργου, αυτόν της ζωής σε μια παρούσα εποχή, να είναι μια μαρτυρία. Εδώ και τώρα.

Όλοι όσοι πόζαραν γι' αυτόν, όσοι κάθισαν μπροστά στην κάμερά του, θα μπορέσουν να δουν ότι η ανθρώπινη φύση έχει ακόμη μεγαλύτερη επίδραση όταν μοιράζεται, και ότι η κοινοτική ζωή ενεργοποιείται όταν είναι συμμετοχική. Η προϋπόθεση είναι να βάλουμε το σημάδι μας σε αυτή τη διαδικασία, να αποδείξουμε με βεβαιότητα ότι υπάρχουμε.